

O'QUVCHILARDA KREATIV VA IJTIMOYIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI (MUSIQA TA'LIMI MISOLIDA)

Ergashev Murodbek Ikromovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Tasviriy san`at va musiqa ta`limi kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8313589>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchi-yoshlarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasiga yo'naltirilgan o'qitish tizimi, musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish modelining o'rni xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: o'quvchi, kompetensiya, o'qitish tizimi, musiqa, model, ta'lim tamoyillari, mezon, ijodkorlik, musiqiy savodxonlik.

O'quvchi-yoshlarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasiga yo'naltirilgan o'qitish tizimini musiqa ta'limi negizida zamon talablari asosida takomillashtirilgan modelni ishlab chiqish, o'qituvchilarning o'quvchilarga mos keladigan ta'lim uslubi va rivojlanish strategiyasini aniqlash, turli pedagogik vositalar, usullarni tasniflash, mavjud manbalar va boshqa yordamchi materiallardan foydalanish imkonini beradi.

– Bugungi kunga qadar olib borilgan turli tadqiqotlarda, albatta, ishning modelini yaratishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Negaki, “model fan mantiqi va metodologiyasida – ma'lum bir tabiiy yoki ijtimoiy hodisa, inson madaniyati hosilasi, konseptual-nazariy shakllanma va shu kabilar bir qismi asl nusxasining analogi (belgili tizimi, tuzilmasi, chizmasi), o'xshashligi, ya'ni – modelidir. Mazkur analog asl nusxa to'g'risidagi bilimlarni (axborotlarni) kengaytirish va saqlab qolish, asl nusxani loyihalashtirish, o'zgartirish yoki uni boshqarishga xizmat qiladi”.¹

– Musiqa fani o'qitilishida o'quvchilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirishda eng samarali metodlardan biri – bu “*Musiqani tavsiflovchi she'riy qiyoslar, metaforalar, epitetlar*” metodidir. Metodning asosiy sharti o'quvchidan musiqani tinglab, u haqida fikr yuritishi, musiqani tavsiflovchi she'r, metafora, epitetlar keltirishi talab etiladi. Bu metod orqali o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalari rivojlantiriladi, ularda badiiy ijod, musavvirlik, haykaltaroshlik, duradgorlik, o'ymakorlik, zardo'zlik, chevarchilik, oshpazlik, applikatsiyalar yasash ijodkorligi va boshqa sohalarga bo'lgan qiziqish va intilishlar amaliy faoliyat kasb etishiga xizmat qiladi.

– 7-sinfda “Xorazm musiqa uslubi haqida tushuncha” (6-mavzu) mavzusini mustahkamlashda o'qituvchilarga “Musiqani tavsiflovchi she'riy qiyoslar, metaforalar, epitetlar” metodidan unumli foydalanishlari tavsiya etiladi. O'quvchilarga “Xorazm lazgisi” xalq kuyi, qo'shig'i eshittiriladi. O'qituvchi kuyni tinglashni, raqsga tushishni taklif qiladi. O'quvchilar kuyni tinglaydilar, raqsga tushadilar. Kuy, qo'shiq yakunlangach o'qituvchi bir oz fursat hech qanday so'z aytmay, jim turib o'quvchilarga ushbu kuydan olgan tuyg'ulari, hissiyotlari davom etishiga imkon beradi. Ayni shu holat o'quvchilarning ijodiy ilhomini

¹Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе и его закономерные основы. – М.: Высшая школа, 1997. – 367 с.

Белкин А.С. Компетентность, профессионализм, мастерство. – Челябинск: ОАО — Южно-Уральский кн. издвоп, 2004. – 176 с.

Ильясов Д.Ф. Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений: объективные и субъективные факторы в управлении. – М.: ГИЦ Владос, 2005. – 304 с.

yanada oshiradi. Shundan so‘ng o‘qituvchi o‘quvchilarga “Xorazm lazgisi” xalq kuyidan olgan tuyg‘ularini, hissiyotlarini, quvonch va shodliklarini she‘riy qiyoslar, metaforalar, epitetlar orqali ifodalash topshirig‘ini beradi.

Musiqani tavsiflovchi she‘riy qiyoslar. Tadqiqotimizning amaliy samaradorligini o‘rganish, tahlil qilish jarayonida tajriba-sinov ishlariga jalb etilgan respondentlarimiz orasida she‘r yozishga iqtidori bor o‘quvchilar “Xorazm lazgisi”ni tavsiflovchi quyidagi she‘riy qiyoslarni taqdim etishdi:

- *Chalinganda Xorazmning lazgisi,*
- *Yayrab ketar inson vujud tanasi.*
- *Davra to‘lib yoshu qari – barchaning,*
- *Sho‘x yangraydi shodon kulgi, yallasi.*

- *Tezroq chaling “Lazgini”,*
- *Mana bizlar o‘ynaymiz.*
- *Bu kuy, qo‘shiq yangrasa,*
- *O‘ynab sira to‘ymaymiz.*

- *“Lazgi” juda sho‘x qo‘shiq,*
- *O‘ynatadi odamni.*
- *Yangraganda ovozi,*
- *Lol qiladi olamni.*

- *Keling, do‘stlar, davraga,*
- *“Lazgi” kuyi yangrasin.*
- *Kimki, quvnab o‘ynasa,*
- *Rohat olsin, yayrasin!*

Musiqani tavsiflovchi metaforalar. O‘quvchilar ona tili fani orqali metofora nima ekanini yaxshi biladilar. O‘qituvchi ularga yana bir bor metafora atamasining lug‘aviy ma‘nosini misollar asosida yodga soladi. Metafora – bu matnni boyroq va hissiyotli qilishga imkon beruvchi adabiy uslub. O‘xshashlik asosida bir obyekt yoki hodisani boshqasi bilan yashirin taqqoslash, moqoyasa qilish orqali ifodalash tushuniladi. Masalan, paxta – oq oltin, gaz – zangori olov, neft – qora oltin, gullar shahri – Namangan, U odamning qo‘llari – oltin. Bu metafora qo‘lidan juda ko‘p ishlar keladigan, foydali ishlarni bajaruvchi, qilgan ishlari naf keltiradigan insonlarni ulug‘lash, e‘zozlash maqsadida aytiladi. Shu kabi misollar orqali o‘quvchilarning metaforaga oid bilimlari yanada mustahkamlanadi.

Respondentlar “Xorazm lazgisi”ni quyidagi metaforalar bilan ifodalashga harakat qilishdi: “Xorazmning eng mashhur qo‘shig‘i”, “Xorazmning eng mashhur kuyi”, “qo‘hna va hamisha navqiron qo‘shiq”, “xorazmliklarning dasxatiga aylangan qo‘shiq”, “O‘ynamaganni o‘ynatadigan raqs”. Biz o‘quvchilarga “Xorazm lazgisi”ni yana “Dunyodagi eng quyoshli raqs” “YUNESKO tan olgan raqs”² metaforalari bilan ifodalash mumkin ekanligini bildirdik. Izoh sifatida YUNESKO “Xorazm lazgisi”ni insoniyatning nomoddiy madaniy merosi ro‘yxatiga

² Электрон манба: <https://www.uzanalytics.com/madaniyat/8331/>

kiritgani to'g'risida ma'lumot berdik. Bu orqali o'quvchilarda milliy musiqamiz, san'atimizdan g'ururlanish, faxrlanish tuyg'usi yanada ortdi.

Musiqani tavsiflovchi epitetlar. Epitet (yun.epiheton – qo'shilgan, ilova qilingan) Narsa, voqea hodisa va sh.k.ning sifat-fazilatlarini yaqqol, jonli tasvirlash yoki tasvirli qilib ko'rsatish uchun ularning nomiga qo'shib ishlatiladigan sifatlovchi so'z.³ O'quvchilarning epitet haqida ona tili fanidan olgan bilimlari yodga solinadi.

O'qituvchi “Musiqani tavsiflovchi she'riy qiyoslar, metaforalar, epitetlar” metodi bo'yicha o'quvchilarga kuy va qo'shiqlardan, raqs va sahna ko'rinishlaridan olgan taassurotlarini o'zlarini qiziqtirgan musavvirlik, haykaltaroshlik, duradgorlik, o'ymakorlik, zardo'zlik, chevarchilik, oshpazlik, applikatsiyalar yasash orqali ham ifodalab kelishlari mumkinligini aytib, uyga vazifa qilib berishi mumkin.

Musiqqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishda “Musiqqa haqida suhbat”, “Musiqqa haqida hikoyalar” metodlaridan foydalanish yuksak ijobiy samara beradi. Ma'lumki, suhbat metodi barcha fanlar doirasida keng qo'llanadigan metodlar sirasiga kiradi. Uning afzalligi shundaki, dars jarayoni subyekt va obyektini juda ham yaqinlashtiradi, faollikka undaydi, samimiy munosabatlarni yuzaga keltiradi.

“Musiqqa haqida suhbat” metodi. Musiqqa darslarida, ayniqsa, olingan bilimlarni mustahkamlash jarayonida suhbat metodi juda qo'l keladi. Uni qo'llashda o'qituvchi o'zi tomonidan beriladigan savol va topshiriqlarning mazmuniy qurilishiga alohida e'tibor qaratishi lozim. Har bir savol, topshiriq o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, mantiqiy tafakkur yuritishga, tahlillash hamda munosabat bildira olishga undashi, motivatsiya hosil qilishi maqsadga muvofiqdir.

7-sinfda “Televidenie va kino musiqasi” (5-6-mavzular) mavzusi yuzasidan uyushtiriladigan suhbatda quyidagi kabi savol-topshiriqlarning berilishi suhbatni jonli, qizg'in, bahs-munozaralarga boy bo'lishini ta'minlaydi:

- hujjatli va badiiy filmlar, multfilm kabi san'at turlari ichida ijro etiladigan kuy va qo'shiqlar qanday nomlanadi, ularning bu namoyishlar tarkibidan joy olish sabablari haqida tafakkur yuriting;
- saundtrekli milliy kinofilmlarimizni bilasizmi?
- “O'tkan kunlar” badiiy filmida “O'rtar” qo'shig'ini kim ijro etgan? Bu qo'shiqning asar qahramoni ruhiy holati, turmush vaziyati bilan uyg'unlig'ini dalillang;
- filmdagi “O'rtar” qo'shig'ining oila, muhabbat, sadoqat, vafo, xiyonat, yolg'onchilik, mardlik, jasurlik kabi tushunchalar bilan bog'liqligini izohlang;
- “Tangalik bolalar” badiiy filmidan joy olgan “Tulpor” qo'shig'i orqali Doston timsoliga tavsif bering;
- Tangalik bolalarning o'z qishlog'ini juda ham yaxshi ko'rishi, orzu umidlarga boyligi, ijodkorligi, mehnatsevarligi, tabiatni, hayvonot olamini avaylab-asrashi filmdagi “Tulpor” qo'shig'ida qay darajada aks etgan?
- “Maftuningman” badiiy filmidagi saundtreklar haqida fikr yuriting. Ushbu filmning kuy va qo'shiqlar asosiga qurilishi sizga qaysi xalq kinofilmlarini eslatmoqda?
- hind kinofilmlarida kuy va qo'shiqlarning juda ham ko'p o'rin olish sabablari nimada deb o'ylaysiz?

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. // тўртинчи жилд. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – 45 б.

- biror-bir filmni musiqasiz tasvirga olinishi va uni tomosha qilishni tasavvur qila olasizmi?

– Suhbat davomida o‘qituvchi o‘quvchilarning musiqaga bo‘lgan qiziqishlarini orttirish barobarida ulardagi ijodkorlik sifatlarini, ijtimoiy layoqatlarini rivojlantirishga alohida urg‘u beradi.

“Musiqiy esse yozish”. Musiqa ta‘limida o‘quvchilarning kreativligi va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishda esse yozishning amaliy ahamiyati kattadir. Esse – fransuz tilida “essai” – “tajriba”, ingliz tilida “essay”, “assay”– intilish, ijodiy sinov, ocherk; latincha “exagium” – “o‘ylash” degan ma‘noni bildiradi. O‘zbek tilining izohli lug‘atida “esse” tushunchasiga shunday izoh beriladi: Esse (*fr.* essai – tajriba, mashq; xomaki narsa) *ad.* Adabiy, falsafiy, ijtimoiy, publitsistik va boshqa mavzularda yozilgan, muammolar sistematik ilmiy tarzda emas, balki erkin shaklda talqin qilinadigan nasriy asar.⁴

O‘quvchilarning ijodkorligi, ijtimoiy qobiliyatini esse vositasida shakllantirishning ham pedagogik, ham psixologik imkoniyati yuqoridir. Tafakkur yuritish, fikrlash asosiga qurilgan esse o‘quvchining ma‘naviy-ma‘rifiy yuksalayotgani, o‘z qarashiga ega bo‘lib etishayotganidan dalolat beradi. Musiqa ta‘limi jarayonida “Musiqiy esse” yozish o‘quvchilarning mustaqil, tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishga, mustahkamlashga xizmat qiladi, musiqiy savodxonligini oshiradi.

Sir emaski, maqomlar mavzusini o‘zlashtirish o‘quvchilar uchun oson kechmaydi. Maqom san‘atining ko‘p asrlik tarixga ega ekanligi, avloddan avlodga o‘tib “ustoz-shogird” an‘anasi orqali meros bo‘lib kelayotgani, ustozona musiqaning yuksak namunasi ekanligi kabi xususiyatlar maqom san‘atini o‘rganishda jamoaviy intellektga zarurat hosil qiladi.

7-sinfda “Maqom tushunchasi. Shashmaqom” 1-mavzuni o‘rganishda o‘qituvchi **“Bir-biridan so‘rash”** metodidan foydalanishi yaxshi natija beradi. Ushbu metod quyidagicha qo‘llaniladi: ikki o‘quvchi maqom tushunchasini, Shashmaqomni o‘rganadi va bir-biriga o‘rganganlari xususida navbat bilan savol berishadi. Dastlab o‘qituvchi o‘z misoli orqali juftliklarda qanday ishlash kerakligini ko‘rsatib, butun sinfni juftliklarga bo‘ladi va ulardan bir-birlariga savol berishni so‘raydi.

Ushbu metodni butun sinf bilan ishlashda ham qo‘llash mumkin. Buning uchun sinfga aniq dalillarni bilishni emas, balki ularning mohiyatidagi “yashirin ma‘nosi”ni tushunishni talab etadigan bir nechta konseptual savollar beriladi.

“Tashkiliy-metodik” komponentning ikkinchi blogi **“Didaktik o‘yinlar”**dan iborat bo‘lib, o‘yin bolaning ongli potensialini o‘stirishda muhim ahamiyatga ega ekanligiga alohida e‘tibor qaratildi.

Psixolog olim L.S.Vigotskiyning fikricha, o‘yin kelajakdagi voqea-hodisalarni rivojlantiradigan “oyna” sifatida ta‘riflanadi. Inson o‘yin davomida o‘zining o‘tmishidagi rivojlanishini “sakrab” o‘tadi.⁵

O‘yin borasida yetuk mutaxassislardan biri bo‘lgan S.A.Shmakovning ta‘kidlashicha, bolaning “o‘yin amaliyotidan mahrum qilish uning rivojlanishidagi asosiy manbalardan cheklash bilan barobar” hamda “o‘yin “o‘z-o‘zini anglash”ning eng kuchli sohasidir: o‘zini namoyon qilish, o‘zini o‘zi belgilash, o‘zini o‘zi tekshirish, o‘zini o‘zi tiklash, o‘zini o‘zi anglash. O‘yinlar orqali

⁴ Ўзбек тилининг изохли луғати. // тўртинчи жилд. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – 57-б.

⁵ **Электрон манба:** <https://www.maam.ru/detskijasad/igra-s-tochki-zrenija-l-s-vygotskogo.html>

bolalar o'zlariga va barcha odamlarga ishonishni, atrofdagi dunyoda nimani qabul qilish kerakligini va nimani rad etish kerakligini tushunishni o'rganadilar. O'yin bolaning individual taraqqiyotida dunyoni tushunish borasida katta imkoniyatlar yaratadi. O'yin har kimning ijodiy va ijtimoiy dunyoqarashini namoyon qiladigan maydondir.⁶

O'quvchilarning musiqa vositasida badiiy kreativligini rivojlantirishda quyidagi didaktik o'yinlardan foydalanish ijobiy samara beradi:

“Atrofimizdagi tovushlar” didaktik o'ynini. Bolalar aylana bo'ylab turib oladilar. “Atrofimizda qancha turli xil tovushlar borligini tinglang”,- deydi o'qituvchi. O'qituvchi bolalardan birma-bir so'ray boshlaydi: “Siz qanday ovozni, tovushni eshityapsiz? Keling, u ovozni kuylashga, takrorlashga harakat qilamiz.

Masalan, bir bola sayrayotgan musicha qushning ovozini eshitganini aytadi. Bola qush ovoziga taqlid qiladi, kuylaydi: “qu-qu-qu”. O'quvchilardan yana biri ko'chadan o'tib borayotgan avtomobil ovozini eshitganini aytadi va uning ovoziga mos kuylashga intiladi “g'uv-g'uv-g'uv”. Shu tarzda bolalar o'zlari eshitgan ovozlarga (tovushlarga) o'xshatib kuylaydilar. Atrof-alam bilan yaqindan tanishish, diqqat, eshituvchanlik, xotira, taqlid ijodkorligi, kuzatuvchanlik kabi sifatlarning shakllanishi ushbu didaktik o'yinning pedagogik ahamiyatini belgilashga xizmat qiladi.

“Sahnaviy musiqa yoki klip olamiz” didaktik o'ynini. Ushbu musiqiy didaktik o'yin o'quvchilardagi aktyorlik, ijodkorlik, ijrochilik kabi qobiliyatlarni reallashuviga xizmat qiladi. Klipga olishga mos yoqimli kuy, qo'shiq tanlanadi. O'quvchilar qo'shiq so'zlariga mos sahnaviy harakatlarni jonli ijro qiladilar.

Masalan, 5-sinfda 3-chorakda o'rganiladigan 1-dars “Sahnaviy musiqa asarlari” darsining mustahkamlash qismida “Chegarachi qo'shig'i” asosida sahnaviy ko'rinish – klip ijro qilish mumkin.

*Chegarada soqchiman,
Qo'riqlayman Vatanni.
Yashnasin ozod zamon,
Gul yashnatib jahonni.⁷*

Sahnaviy ko'rinish, klip ssenariysi. Sinf doskasiga chegaraga oid rasmlar yopishtirilgan. Uzun lentlardan chegara simlari hosil qilingan. Bir tomonga O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i qo'yilgan. Interfaol doska kompyuterga ulangan sensorli ekran mavjud sinf xonalarda chegarachilar faoliyati ovozsiz namoyish etilishi mumkin.

Harbiycha kiyingan, chegarachi – o'quvchi Vatan sarhadlarini qo'riqlab turadi, qo'lida o'yinchoq – qurol, o'yinchoq durbin yelkasiga osilgan. U har tomonga o'tkir qaraydi, atrofni diqqat bilan kuzatayotgani ko'rinib turadi, qo'shiq so'zlariga mos harakatlar bajaradi.

Ushbu didaktik o'yin o'quvchilarda vatanparvarlik, yurtsevarlik, mardlik, jasurlik, fidoyilik kabi ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlanishiga, ijodkorlik layoqatlarining mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

“Sirli musiqa asbobi” didaktik o'ynini. Bu didaktik o'yin o'quvchilarda topqirlik, sezuvchanlik, prognozlash, uquvlilik kabi layoqatlarni shakllantirishni maqsad qiladi.

⁶ Электрон манба: <https://nsportal.ru/shkola/korreksionnaya-pedagogika/library/2020/10/15/igrovye-tehnologii-s-a-shmakov>

⁷ Mansurov A., Karimova D., Musiqa. 5-sinf uchun darslik. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. T.-2020, 49-6.

O'yin tartibi: o'quvchilardan biri sinf xonasidan tashqariga chiqib turadi. Sinfda qolgan o'quvchilar o'zaro kelishib, biror bir musiqa asbobining xususiyatlarini, belgilarini aniqlab oladilar (masalan, qo'shnay). Tashqarida turgan o'quvchi sinf xonasiga taklif etiladi. U navbati bilan o'quvchilarning oldiga boradi. Har bir o'quvchi unga sirli musiqa asbobining bir belgisini aytadi:

- puflama musiqa cholg'usi;
- g'arov qamishdan ishlanadi;
- ipdan halqasi bor;
- 7-8 barmoq teshikchasi bor;
- diapazoni 1,5-2 oktavaga etadi;
- kuchli, yoqimli tovushga ega;
- o'zbek va tojik xalqlarida tarqalgan puflama tilchali musiqa cholg'usi;
- Farg'ona-Toshkent va Xorazm vohalarida, xalq cholg'uchilari orkestri tarkibida qo'llaniladi.

Qo'shnay, deb javob aytadi o'quvchi. Javob to'g'ri. Oxirgi belgini aytgan o'quvchi o'yinni davom ettiruvchi sifatida sinf xonasida tashqariga chiqib turadi. O'yin shu tarzda davom ettiriladi.

“Musiqani top” – didaktik o'yini. Bu o'yin televidenie orqali hammaga juda yaxshi tanish bo'lib, keng ommalashgan. O'qituvchi dastlab 3 nafar qatnashuvchini taklif etadi. Ko'pchilikka tanish bo'lgan musiqadan kichik parcha taqdim etiladi. O'quvchilar birinchi-ikkinchi nota ijrosidayoq kuyni topib olishlari mumkin bo'ladi. Musiqani ko'p topgan, aniqlagan o'quvchi g'olib deb topiladi. O'qituvchi o'yin shartlarini boyitib, qo'shiqni davom ettirish, ijro etgan san'atkorni topish kabilarni qo'shishi mumkin. Bu didaktik o'yin o'quvchilarda musiqiy quloq (musiqaviy slux), topqirlik, zakiylik, musiqiy fahm, mantiqiy fikrlash kabi qobiliyatlarni shakllanishiga xizmat qiladi.

“Muzlatilgan raqs” didaktik o'yini. Ushbu didaktik o'yin o'quvchilarning musiqiy savodxonligini, raqs harakatlarini tez va nozik bajarishini, ijodkorligini aniqlashga yordam beradi.

O'yin tartibi: o'qituvchi quvnoq, sho'x raqslardan (masalan, Xorazm lazgisi, Andijon polkasi) birini tanlaydi, eshittiriladi. Kuy, qo'shiq avj pallasida, o'quvchilar raqsga rosa berilgan vaqtda musiqa ataylab o'chiriladi. Raqsga tushayotgan o'quvchilar o'z o'rnida qotib qolishi, “muzlab qolishi” o'yin sharti hisoblanadi.

O'qituvchi va raqsga jalb etilmagan boshqa o'quvchilar “muzlatilgan raqs” holatidagi o'quvchining: qo'l, oyoq harakatlari holati, yuz, qosh, ko'z, lab mimikasi kabi jihatlarni kuzatishadi. Eng chiroyli “muzlatilgan raqs” egasi g'olib deb topiladi.

Ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, ta'lim mazmunini yangilash jarayonida hamda har sohada rivojlanish sodir bo'lib turgan bugungi jamiyat uchun shu o'zgarishlarga tayyor va moslashuvchan mutaxassislar kerak. Bunday mutaxassislar esa maktab ta'limi jarayonidan shakllantirib boriladi. Ta'lim jarayoni shunday murakkab jarayonki, bunda pedagogning mahorati, kasbiy kompetentligi, professionalligi eng muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda tadqiqot doirasida yaratilgan musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish методикаси o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish tizimini maqsadga yo'naltirish, belgilangan maqsadning natijaga mosligini aniqlash imkonini beradi.

References:

1. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе и его закономерные основы. – М.: Высшая школа, 1997. – 367 с.
2. Белкин А.С. Компетентность, профессионализм, мастерство. – Челябинск: ОАО – Южно-Уральский кн. издво||, 2004. – 176 с.
3. Ильясов Д.Ф. Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений: объективные и субъективные факторы в управлении. – М.: ГИЦ Владос, 2005. – 304 с.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. // тўртинчи жилд. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – 45 б.
5. Mansurov A., Karimova D., Musiq. 5-sinf uchun darslik. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. T.-2020, 49-б.
6. <https://www.maam.ru/detskijsad/igra-s-tochki-zrenija-l-s-vygotskogo.html>
7. <https://www.uzanalytics.com/madaniyat/8331/>
8. <https://nsportal.ru/shkola/korreksionnaya-pedagogika/library/2020/10/15/igrovye-tehnologii-s-a-shmakov>